

ПЕРСПЕКТИВЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ROCHA, Felipe Queiroz Dias¹, PICCIONE, Marcelo Arruda ²

ROCHA, Felipe Queiroz Dias. PICCIONE, Marcelo Arruda. **Перспективы качества жизни пожилых людей, которые работают.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год 06, Изд. 11, Том. 10, стр. 82-100. Ноябрь 2021 г.

ISSN: 2448-0959, Ссылка для доступа:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>,

DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/113246

СВОДКА

Старение имеет многочисленные биопсихосоциальные последствия для пожилых людей и их отношений с другими людьми. В социальной психологии индекс удовлетворенности является основным показателем опыта субъекта в отношении качества его жизни. Возрос интерес к области старости, в связи с этим в настоящей статье представлены вопросы о качестве жизни работающих пожилых людей, проведение опроса с группой работающих пожилых людей. Цель состояла в том, чтобы наблюдать за качеством жизни пожилых людей, которые работают в соответствии со своими взглядами. Данные были собраны у 36 пожилых людей в возрасте от 65 до 87 лет, $\pm 5,4$, средний возраст 71,5 и медиана 71, которые в настоящее время работают; для этого использовали 36 идентичных опросников WHOQOL. Для проверки наличия статистически значимой разницы применяли непараметрический критерий хи-квадрат. Среди

¹ Магистр педагогических наук факультета психологии и педагогических наук Университета Порту (FPCEUP); Магистр образования и обучения взрослых от FPCEUP; Психолог и бакалавр психологии Университета Сан-Иудас-Тадеу (USJT).

² Специалист по психологии спорта и физической активности Instituto Sedes Sapientiae. Психолог и бакалавр психологии Университета Сан-Иудас-Тадеу (USJT).

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

результатов подчеркивается, что 80,55% полностью согласны с предпосылкой, которая предполагает полную реализацию, когда они находятся в тесном общении с Богом; 72,22% добровольцев Полностью согласны с гипотезой об удовлетворенности и удовлетворенности своей жизнью, $\chi_0^2=15,54$ и $\chi_c^2=7,81$, со статистически значимой разницей; 50% говорят, что жизнь имеет большой смысл, $\chi_0^2=8,30$ и $\chi_c^2=9,48$, без статистически значимой разницы; 47,22% сообщили, что имеют доступ к ежедневной информации на Середина, $\chi_0^2=11,40$ и $\chi_c^2=9,48$, со статистически значимой разницей; 41,66% относят имеющиеся у них возможности проведения досуга к средним, $\chi_0^2= 4,41$ и $\chi_c^2=9,48$, без статистически значимой разницы; 38,88 % Полностью не согласны с тем, что они не находят удовлетворения, когда молятся в одиночестве, $\chi_0^2=7,59$ и $\chi_c^2=11,07$, без статистически значимой разницы и 36,11 % Полностью согласны с гипотезой о том, что они чувствуют, что в жизни много конфликтов и несчастий , $\chi_0^2=6,09$ и $\chi_c^2=11,07$, без статистически значимой разницы. Было замечено, что пожилые работники, как правило, имеют разные точки зрения, но более склонны к положительным реакциям на различные исследуемые стороны своей жизни, что, в свою очередь, свидетельствует об уровне их качества.

Ключевые слова: старение, биопсихосоциальное, удовлетворенность, старость.

ВВЕДЕНИЕ

Качество жизни является многогранным атрибутом в различных профессиональных областях, которые его изучают. В социальной психологии индекс удовлетворенности является основным показателем и основным ориентиром ценности опыта субъекта. Тем временем возрос интерес к области старости (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006), в связи с этим в настоящей статье задается вопрос о качестве жизни пожилых людей, которые работают, проводя опрос с группой работников в возрасте от 65 лет и выше.

Есть три разных пути, которыми человек может достичь старости. Первый называется пожилым возрастом с патологией и характеризуется наличием

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

одного или нескольких заболеваний, которые слишком сильно ограничивают задачи субъекта, вплоть до исчезновения функций, которые он когда-то выполнял (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Второй – обычная или нормальная старость и процесс старения, сопровождающийся физическими или психологическими дисфункциями в легкой степени, которые вызывают частичные изменения в обычной жизни пожилых людей (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Третий — успешная или оптимальная старость и касается процесса поддержания полного здоровья на пике бодрости, а также воспроизведения удовлетворительного состояния, связанного с благополучием (TRENTINI; XAVIER и FLECK, 2006).

Таким образом, подразумевается, что старение приводит к биопсихосоциальным трансформациям в каждом индивидууме и, следовательно, неправильно понимать это явление как патологию, так как это цикл, в котором человек более предрасположен к болезни. Это время, когда люди больше болеют (ZIMERMAN, 2000).

Старение также трансформирует статус пожилых людей и их отношения с другими людьми из-за: изменения семейных и социальных атрибуций, прекращения трудовой жизни, снижения межличностной интерактивности, финансовых проблем и риска подвергнуться акту насилия (ZIMERMAN, 2000).

После долгой работы брак является ценным фактором построения социального статуса субъекта. Когда происходит потеря супруга, старший чувствует одиночество и печаль, а также не имеет предсказания будущего, что порождает страдание из-за отсутствия содержательного общения и особой заботы, помимо ликвидации социальной функции и появления чувства бесполезности и отсутствия цели в жизни (SIMKUNAS и ANJOS, 2001).

Альтернативой, к которой они прибегают, чтобы избавиться от одиночества, является поиск коллективных практик, таких как физическая активность, как способ остаться в действии, уйти от уединенного состояния (SIMKUNAS, ANJOS, 2001).

Благодаря более широкому доступу к информации и участию пожилые люди получили возможность в самых разных областях, в том числе в контексте досуга, выразить свое существование, свое обучение, свою значимость как граждан, обладающих законными правами и гарантиями, свое старение и уровни их эффективного вклада в общество (DE GÁSPARI и SCHWARTZ, 2005).

Таким образом, стереотипы инертности, малоподвижного образа жизни, аккомодации, грусти, недомогания, усталости, постоянной боли, изоляции, депрессии и отсутствия перспектив на протяжении всего этого этапа жизни постепенно сходят на нет, постепенно уступая место прогрессивному участию и приверженности бесчисленным возможностям, которые предлагаются человеку. предмет пожилых людей в различных сферах общества. Этот факт привлекает внимание, потому что в каждом месте посещения или социального сосуществования можно наблюдать присутствие пожилых людей, которые все больше осознают свою способность изменить текущую ситуацию социальной изоляции, которая систематизирует их до положения граждан второго сорта и изменить уровень качества их жизни (DE GÁSPARI и SCHWARTZ, 2005).

Значимые эмоциональные переживания в сфере досуга включают в себя ряд радикальных потребностей человека, способных обеспечить процесс развития на протяжении всего жизненного периода, а также для повышения качественного уровня жизни населения, особенно сосредоточенного в городских центрах. современного общества региона (DE GÁSPARI и SCHWARTZ, 2005).

Однако исследование Colalto (2002) показывает, что только 25% пожилых людей имеют много возможностей для проведения досуга, 50% имеют средние

возможности, 20% очень мало и только 5% имеют эту возможность полностью. Тот же автор также говорит, что только 40% пожилых людей удовлетворены имеющимся у них медицинским обслуживанием.

Еще одним аспектом большого веса в этот период является религиозность. Происходит то, что исповедание веры облегчает пожилым людям преодоление этого последнего этапа жизни (ARAÚJO, 1999).

Таким образом, религиозность можно рассматривать как грань, благоприятствующую благополучию в пожилом возрасте, так как сотрудничество в созидательной деятельности и наличие мест хорошей стимуляции, связанной с верованиями, в этот период были необходимы. Духовность может быть связана с более высокой устойчивостью по старшинству (MARGAÇA и RODRIGUES, 2019).

Иными словами, соучастие в религиозных работах, а также приверженность учениям и догмам можно связать со счастьем, значительно индуцируя композицию, которую старший создает о мире, между добром и злом. Таким образом, религия может раскрыть смысл жизни и обеспечить благополучие (PANZINI et al., 2007).

Религия — это атрибут, который формирует человека через определенную веру, которая символизирует личную встречу с божественной сущностью (DINIZ, 2003).

Действия (обряды) и высказывания (мифы) являются основными во всех сектах и религиях, и, следовательно, они являются элементами, которые подтверждают производство символов того, что в нас священно. Таким образом, религию можно определить как атрибут, верифицирующий жизненные реалии, которые сознание не в состоянии усвоить, что вызывает чувство единства и полной человеческой цельности, когда оно достигает состояния полной психологической реализации (BAPTISTA, 2003).

Существует неразличение между различными образами жизни пожилых людей в отношении духовного устаревания. Большинство из них произносят молитвы о обретении любви, здоровья или мира, о семейных дилеммах, о благодарности божеству и по другим причинам (ORLANDO et al., 2008).

Так, 15,53% пожилых говорят, что недовольны жизнью. Это явление характерно для лиц женского пола, неграмотных, имеющих до четырех лет школьного образования и имеющих доход менее двух минимальных заработных плат. Однако эта распространенность считается низкой, несмотря на то, что подчеркивается необходимость действий в поддержку гендерного равенства и доступа пожилых людей к образованию (REINERS et al., 2020).

Что касается пожилых людей, проживающих в домохозяйствах, состоящих из нескольких поколений, то те, кто живет в семьях, состоящих из одного или двух поколений, продемонстрировали большую удовлетворенность жизнью, чем те, кто живет в семьях, состоящих из трех поколений, что, в свою очередь, связано с женским полом, вдовством и больше детей (OLIVEIRA et al., 2020).

На самом деле, чувство позитивного смысла, наличия истинной цели в жизни (которая субъективна) и спокойствия в отношении будущего возрастает и выходит за рамки чувства молодых людей по мере того, как субъекты живут и взрослеют (FREITAS, 2020).

Цель и оценка жизни — это вопросы, которые способствуют благополучию и увеличивают на треть выброс действий и чувств, связанных с самопринятием, здоровыми социальными отношениями, личным прогрессом, контролем над окружающей средой и объективностью, хотя они увеличиваются очень незначительно к удовлетворенности жизнью и возникновению напористых эмоций, а также очень мало уменьшая раскрепощение контрпродуктивных эмоций, в отличие от спокойствия в отношении будущего, которое способствует благополучию и значительно увеличивает напористость эмоциональных

агентов и удовлетворённость жизнью, при этом контрпродуктивно эмоции сведены к минимуму в присутствии этой безмятежности (FREITAS, 2020).

Те, кто находит причину своей жизни, лучше развиты социальные навыки и более склонны различать и обращаться за необходимой поддержкой, когда это необходимо — благополучие или счастье исходят из экзистенциальной цели, данной жизни. Эта причина отвечает за незначительное и положительное влияние на психологическое улучшение и на то, как субъекты справляются со своими проблемами. Верно, что люди ожидают благоприятного будущего в стремлении быть мотивированными перед лицом типичных жизненных неудач и снизить уровень тревоги и других симптомов, связанных с тем, что может произойти (FREITAS, 2020).

В то же время можно увидеть ценность наличия в компаниях зрелых субъектов, таких как пожилые люди, которые могут сотрудничать с прогрессом, с эмоциональным балансом и с поиском наиболее подходящего ответа на организационные потребности (FREITAS, 2020).

Таким образом, возникает несколько вопросов о том, как общество будет относиться к старению в будущем (VELOZ; NASCIMENTO-SCHULZE и CAMARGO, 1999).

Тем не менее, в качестве общей цели было поставлено исследование того, как работающие пожилые люди относятся к качеству своей жизни в некоторых областях.

В частности, мы стремились:

- Узнайте, как поживают пожилые работники, когда они продолжают заниматься трудовой деятельностью;
- Предложите работающим пожилым людям возможность высказать свое мнение о состоянии некоторых аспектов их жизни;

- Критически анализировать общую жизненную ситуацию пожилых людей, которые работают в соответствии со своими собственными взглядами.

МЕТОДОЛОГИЯ

УЧАСТНИКИ

Данные были собраны у 36 человек обоего пола (88,90% мужчин и 11,10% женщин) в возрасте 65 лет и старше (это официальный возраст прекращения трудовой деятельности, согласно ВОЗ), которые в настоящее время работают. Полученный средний возраст составляет 71,5 года, возрастной диапазон — 22 года, медиана — 71 год, стандартное отклонение — 5,4.

МАТЕРИАЛЫ

Для оценки качества жизни пожилых людей было использовано 36 точно таких же опросников WHOQOL, поскольку этот материал признан во всем мире как инструмент, способствующий достижению вышеупомянутых целей.

Вышеупомянутый вопросник состоял из трех этапов: первый представлял собой краткую характеристику участника; на втором этапе были закрытые вопросы о различных аспектах жизни пожилых людей, на которые следует отвечать в соответствии с уровнем понимания вопроса; последняя часть содержала утвердительные и отрицательные предложения, которые нивелируют точку зрения добровольца в отношении того же самого предложения.

ПРОЦЕДУРЫ

Данные были собраны из случайной выборки в январе и феврале, то есть пожилые люди, которые находились в вышеупомянутых условиях, были лично опрошены, и к ним обращались при любых возможных обстоятельствах, когда они встречались время от времени. Все добровольцы были найдены в городе

Сан-Паулу, так что 15 были в Мооса, шесть в Brás, еще шесть в Sé, пять в Zona Cerealista, трое в Vila Mariana и один в Cambuci.

В начале мы представимся и объясним цель исследования. Затем, если человек соответствовал профилю, определенному для определенных целей, и соглашался участвовать, мы отправляли ему *Termo de Consentimento Livre e Esclarecido* (TCLE)[3] и анкету для заполнения, в дополнение к прояснению любых возможных сомнений.

Этот проект был представлен и одобрен *Comitê de Ética e Pesquisa* (CEP)[4] № 017/2005 и CAAE[5] 005.0.237.000.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты, полученные в результате сбора данных с использованием материала (WHOQOL), были сведены в таблицу и будут представлены и обсуждены ниже на основе использованной литературы и взаимосвязи друг с другом.

Таблица 1 – Степень, в которой жизнь имеет смысл

мера	F	%
Что-либо	1	2,77
Очень мало	3	8,33
Более менее	9	25
Довольно	18	50
Очень сильно	5	13,88
Общее	36	100

Источник: автор.

Таблица 1 показывает, что переменные, за которые больше всего проголосовали участники, были вариантами «Совершенно» и «Больше» или «меньше» с 50% и 25% соответственно. Что касается измерения смысла жизни, то 13,88% участников выбрали вариант «Чрезвычайно», 8,33% — «Очень мало» и 2,77% — «Ничего».

С целью проверки наличия статистически значимой разницы был применен непараметрический критерий хи-квадрат. были получены $\chi_0^2=8,30$ и $\chi_c^2=9,48$ без статистически значимой разницы. Стоит отметить, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Из таблицы 1 видно, что большинство ответов относятся к положительной оценке. В связи с этим понимается, что смысл жизни напрямую связан с рядом характеристик, связанных с несколькими таблицами, представленными в этой работе, которые касаются, среди прочего, досуга, повседневных чувств, личного удовлетворения, религиозности.

Что касается семьи, то исследования, проведенные Simkunas и Anjos (2001), показывают, что много рабочего времени, брак являются ценным фактором для построения социального статуса, и при утрате одного из этих факторов субъект чувствует себя одиноким, без будущего. ожиданий, так что они страдают от отсутствия заметного общения и особой заботы, даже теряя свою социальную функцию, и, таким образом, они подвержены чувству никчемности и отсутствия цели в жизни. Однако более подробной информации об этом аспекте среди участников собрано не было.

С другой стороны, согласно Panzini et al. (2007), религия — это вопрос, который может раскрыть смысл жизни и обеспечить благополучие. Мы можем видеть в Таблицах 4 и 7, что участники были весьма восприимчивы к этому аспекту, так как в первой упомянутой таблице 63,87% не согласны в той или иной степени быть неудовлетворенными, когда молятся в одиночестве, а во второй 80,33% полностью согласны с тем, что он полностью удовлетворение в близком

общении с Богом, которое устанавливает консенсус между этими предпосылками.

Таким образом, смысл, приписываемый жизни пожилых людей, должен пройти через сито их религии. По словам Margaça и Rodrigues (2019), религиозность рассматривается как элемент, способствующий благополучию в пожилом возрасте, поэтому убеждения, которых придерживались, были необходимы в этот период. Духовность также может быть связана с более высокой устойчивостью по старшинству. Araújo (1999) подтверждает это, когда говорит, что исповедание веры облегчает пожилым людям преодоление этого последнего этапа жизни.

Кроме того, Freitas (2020) говорит, что чувство позитивного смысла, наличия истинной (субъективной) цели в жизни и спокойствия в отношении будущего усиливается на протяжении всей жизни и взросления и превосходит таковое у молодых людей.

Freitas (2020) также говорит, что смысл и оценка жизни являются влиятельными субстратами благополучия и повышают на треть выброс действий и чувств, связанных с самопринятием, здоровыми социальными отношениями, личным прогрессом, контролем над окружающей средой и целью, несмотря на незначительное увеличение удовлетворенности жизнью, в отличие от спокойствия в отношении будущего, которое влияет на благополучие и все же значительно увеличивает ассертивные эмоциональные факторы и удовлетворенность жизнью, в дополнение к снижению контрпродуктивных эмоций.

Freitas (2020) заключает, говоря, что те, кто находят смысл своей жизни, имеют более развитые социальные навыки и лучше способны распознавать необходимую поддержку и прибегать к ней, когда она им нужна, поскольку благополучие или счастье исходят из данной экзистенциальной цели. к жизни. Эта причина отвечает за незначительное и положительное влияние на

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

психологическое улучшение и на то, как субъекты справляются со своими проблемами.

Таблица 2 – Доступность ежедневной информации

Доступность	F	%
Что-либо	2	5,55
Очень мало	6	16,66
Середина	17	47,22
Очень	5	13,88
Полностью	6	16,66
Общее	36	100

Источник: автор.

Из таблицы 2 видно, что в отношении наличия ежедневной информации 47,22% пожилых людей классифицируют свой доступ к ней как средний, 16,66% считают его очень небольшим и еще 16,66% говорят, что он полностью, в дополнение к 13,88% опрошенных. оцените это как Очень. Только 5,55% для альтернативы Ничего.

Чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница, был применен критерий хи-квадрат. были получены $\chi_0^2=11,40$ и $\chi_c^2=9,48$ со статистически значимой разницей. Существенно также, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

Относительно таблицы мнения разделились и хорошо сбалансированы в отношении наличия ежедневной информации, несмотря на небольшую распространенность доступа к ним.

Zimerman (2000) говорит, что процесс старения трансформирует статус пожилых людей и их отношения с другими людьми из-за: изменений в семейных и социальных атрибутах, прекращения трудовой жизни, снижения

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

межличностной интерактивности, финансовых проблем и риска совершения какого-либо действия. насилия на улицах. Возникновение этих преобразований требует получения информации для осуществления. Можно спросить: откуда эта информация (или должна ли она исходить): из вашего самостоятельного поиска, из поддержки членов семьи или с другой стороны? Неясно, получают ли участники-добровольцы или ожидают получить поддержку в этом отношении, потому что они, возможно, испытывают трудности с использованием более современных средств связи, таких как компьютеры, для получения общей информации о своих самых разнообразных потребностях, или они могут сделать это сами.

Тем не менее, также необходимо обсудить возможность того, что эта тема носит общий характер и не включает более конкретные аспекты, касающиеся мнений и индивидуального анализа респондентов. Таким образом, было бы интересно детализировать эту информацию как в связи с действиями как в жизни в целом, так и при выполнении функций, в том числе профессиональных, так и в отношении вопросов, связанных со здоровьем и возможностями проведения досуга или образования.

Однако De Gáspari и Schwartz (2005) предполагают, что пожилые люди имеют более широкий доступ к информации, чтобы дать им возможность участвовать в мероприятиях в самых разных областях, что разрушает стереотипы инертности, малоподвижного образа жизни, проживания, печаль, недомогание, усталость, постоянная боль, изоляция, депрессия и отсутствие перспектив в ущерб прогрессивному участию и приверженности бесчисленным возможностям, предлагаемым пожилым людям в самых разных пространствах общества.

Таблица 3 – Возможности для отдыха

Возможность	F	%
Что-либо	7	19,44

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

Очень мало	7	19,44
Середина	15	41,66
Очень	4	11,11
Полностью	3	8,33
Общее	36	100

Источник: автор.

Из Таблица 3 видно, что большинство (41,66%) опрошенных пожилых людей оценивают доступ к досугу как средний. Так, вариант «Очень мало» и «Ничего» выбрали 19,44 % (еще 19,44 %). С другой стороны, 11,11% и 8,33% выбрали варианты «Очень» и «Полностью» соответственно.

Непараметрический критерий хи-квадрат использовался, чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница; $\chi_0^2=4,41$ и $\chi_c^2=9,48$, без статистически значимой разницы. Примечательно также, что $n.g.l.=4$ и $\alpha=0,05$.

В этом контексте очевиден определенный баланс мнений опрошенных, но также очевидна некоторая неудовлетворенность ограниченными возможностями для проведения досуга. Возможно, это отсутствие свободного времени связано с трудовой деятельностью, которая требует времени, но эта подробная информация не может быть исследована с помощью анкеты.

Как бы то ни было, De Gáspari и Schwartz (2005) говорят, что с более широким доступом к информации и социальным участием пожилых людей у них появилась возможность в контексте досуга выразить свое существование, свое обучение, свою значимость как гражданина с права и юридические гарантии, их старение и уровни их реального вклада в общество.

Это, согласно De Gáspari и Schwartz (2005), постепенно разрушает стереотипы инерции, сидячего образа жизни, аккомодации, грусти, недомогания, усталости, постоянной боли, изоляции, депрессии и отсутствия на этом этапе жизни перспектив для прогрессивного участия и приверженность бесчисленным

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

возможностям, доступным пожилым людям в самых разных социальных пространствах.

В своем исследовании Simkunas и Anjos (2001) сообщают, что все опрошенные испытуемые упоминали, что участие в коллективных практиках, таких как физическая активность, является способом сохранить себя лепидными и уберечь их от состояния одиночества.

Значимые эмоциональные переживания в микрокосме досуга созерцают ряд потребностей человека, способных поддерживать процесс развития на протяжении всего жизненного периода, а также повышать качественный уровень жизни населения, особенно сосредоточенного в городских центрах общества текущий, согласно De Gáspari и Schwartz (2005).

В свою очередь Colalto (2002) говорит, что только 25% пожилых людей имеют много возможностей для проведения досуга, 50% имеют средние возможности, 20% очень мало и только 5% имеют их полностью. Эти данные аналогичны данным в Таблица 3, за исключением переменной много, на долю которой приходится 11,11% ответов в этой таблице и 25% в цитируемой работе.

В этих рамках допрос Veloz; Nascimento-Schulze и Camargo (1999) о том, как старость будет восприниматься в будущем, имеет значение, поскольку работа может предполагать условие занятия свободного времени старшего субъекта на этой стадии, несмотря на предполагаемый доступ к этому виду деятельности, упомянутому De Gáspari и Schwartz (2005).

Таблица 4 – Неудовлетворенность молитвой/молитвой в одиночестве

Степень удовлетворения	F	%
Я абсолютно согласен	5	13,88
Частично согласен	5	13,88
Я согласен больше, чем не	3	8,33

согласен		
Я не согласен больше, чем согласен	3	8,33
Частично не согласен	6	16,66
Категорически не согласен	14	38,88
Общее	36	100

Источник: автор.

В Таблица 4 отмечено, что большинство пожилых людей, участвовавших в опросе, заявили, что совершенно не согласны (38,88 %), что не находят особого удовлетворения, когда молятся или молятся в одиночестве, 16,66 % частично не согласны, 13,88 % частично согласны, еще 13,88 % Полностью согласен, 8,33% Скорее согласен, чем не согласен, и еще 8,33% Скорее не согласен, чем согласен.

Также известно, что $\chi_0^2=7,59$ и $\chi_c^2=11,07$; поскольку для проверки наличия статистически значимой разницы применялся непараметрический критерий хи-квадрат; оказалось, что такой разницы не существует. Также следует отметить, что $n.g.l.=5$ и $\alpha=0,05$.

Baptista (2003) говорит, что действия (обряды) и высказывания (мифы) являются фундаментальными во всех религиях и являются элементами, которые подтверждают создание символов того, что священо в каждом человеке. Таким образом, рассматривая практику молитв как обряд, Orlando et al. (2008) говорят, что пожилые люди обычно просят в своих молитвах о таких целях, как семейное благословение, обретение мира и любви и своего здоровья, в дополнение к благодарности за оказанные услуги.

Diniz (2003) говорит, что религия - это атрибут, который формирует человека через определенную веру, что означает личную встречу с божественной сущностью, которой поклоняются; то есть это индивидуальный опыт.

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

Araújo (1999) говорит, что причина благополучия пожилых людей в исповедании религии заключается в том, что они чувствуют, что им легче преодолеть этот последний этап жизни.

Так, согласно Margaça и Rodrigues (2019) и Panzini et al. (2007), религию можно считать аспектом, благоприятствующим благополучию и устойчивости в пожилом возрасте, поскольку она влияет на то, как субъект интерпретирует мир.

Таблица 5 – Достижения и удовлетворенность жизнью

Счастье	F	%
Я абсолютно согласен	26	72,22
Частично согласен	7	19,44
Я согласен больше, чем не согласен	2	5,55
Категорически не согласен	1	2,77
vОбщее	36	100

Источник: автор.

Из Таблица 5 видно, что 72,22% респондентов выбрали переменную «Полностью согласен» в отношении реализации и удовлетворенности жизнью. Еще 19,44% также частично согласны; и 5,55% скорее согласны, чем не согласны. Только 2,77% заявили, что категорически не согласны. Другие переменные, «Частично не согласен» и «Не согласен больше, чем согласен», были исключены, поскольку они не были упомянуты ни одним из испытуемых.

Примечательно также, что $\chi_0^2=15,54$ и $\chi_c^2=7,81$; один раз, чтобы проверить, есть ли статистически значимая разница, был применен критерий хи-квадрат; оказалось, что есть такая разница. Также считается, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Эти результаты согласуются с результатами в таблице 7, которая показывает, что 80,55% полностью согласны с предпосылкой, согласно которой они находятся в полной реализации, когда находятся в близком общении с Богом. Это совпадение означает, что религиозность — это грань, способная приносить удовлетворение и удовлетворение пожилым людям, что также согласуется с тем, что Araújo (1999), Margaça и Rodrigues (2019) и Panzini *et al.* (2007).

Reiners *et al.* (2020) говорят, что 15,53% пожилых людей недовольны жизнью. Преобладающими демографическими характеристиками субъектов, сообщающих о такой неудовлетворенности, являются женский пол, неграмотность, до четырех лет обучения в школе и ежемесячный доход менее двух минимальных заработных плат. Стоит отметить, что эта распространенность считается низкой.

Эти данные полностью антагонистичны данным Таблица 5, но легко увидеть причину такой несовместимости: демография выборок различна, так как пожилые рабочие в основном мужчины (88,90%). Более подробной информации о доходах и уровне образования участников получено не было, но разумно предположить, что этого достаточно для их профессиональной и экономической удовлетворенности, учитывая преобладание 97,23% ответов, согласных с этим посылом. Учитывая это, данные, полученные Reiners *et al.* (2020) подтверждают данные в Таблица 5 и наоборот, поскольку образцы контрастируют друг с другом.

Freitas (2020) говорит, что оценка жизни — это вопрос, который влияет на благополучие и увеличивает на треть выброс действий и чувств, связанных с: самопринятием, здоровыми социальными отношениями, личным прогрессом, контролем над окружающей средой и объективностью несмотря на рост очень небольшого удовлетворения жизнью; отличается от спокойствия в отношении будущего, которое влияет на самочувствие и еще значительно увеличивает ассертивные эмоциональные факторы и удовлетворенность жизнью, тогда как контрпродуктивные эмоции уменьшаются при наличии этого спокойствия и

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

чувств. Стоит отметить, что Trentini, Xavier и Fleck (2006) говорят о том, что степень удовлетворенности является опосредующим понятием качества жизни в социальной психологии.

Oliveira et al. (2020) заключают, что пожилые люди, живущие в домохозяйствах, состоящих из одного или двух поколений, демонстрируют большую удовлетворенность жизнью, чем те, кто живет в домохозяйствах, состоящих из трех поколений, что, в свою очередь, связано с женским полом, вдовством и большим количеством детей. Выборка неудовлетворенных людей согласуется с исследованием Reiners et al. (2020).

Таблица 6 – Ощущение, что в жизни много конфликтов и несчастий

Пессимизм	F	%
Я абсолютно согласен	13	36,11
Частично согласен	11	30,55
Я согласен больше, чем не согласен	3	8,33
Я не согласен больше, чем согласен	1	2,77
Частично не согласен	3	8,33
Категорически не согласен	5	13,88
Общее	36	100

Источник: автор.

Из Таблица 6 видно, что в отношении ощущения того, что в жизни много конфликтов, 36,11 % пожилых людей полностью согласны, 30,55 % частично согласны и 13,88 % полностью не согласны. Есть две группы по 8,33%, которые скорее согласны, чем не согласны, и частично не согласны. Только 2,77% не согласны больше, чем согласны.

Был применен критерий хи-квадрат, чтобы проверить, есть ли разница значимости, в результате чего $\chi_0^2=6,09$ и $\chi_c^2=11,07$. Также отмечено, что $n.g.l.=5$ и $\alpha=0,05$.

Отмечено, что 75% добровольных участников согласны с тем, что конфликтов в жизни много, эта информация расходится с информацией по религиозным вопросам, полученной в таблицах 4 и 7, так как пожилые люди в основном довольны и счастливы.

Эти результаты также не согласуются с данными в Таблица 5. Они показывают, что 72,22% пожилых добровольцев полностью согласны с тем, что они удовлетворены и удовлетворены своей жизнью.

Уместно привести слова Panzini et al. (2007), которые говорят, что религия может раскрыть цель жизни, обеспечить благополучие и что участие в деятельности такого рода может быть связано со счастьем.

Возможно, этот контраст связан с тем фактом, что пожилые люди осознают, что в долгой жизни неизбежно бывают моменты потрясений и трудностей, несмотря на то, что они считают себя состоявшимися и удовлетворенными. Однако эта гипотеза не могла быть исследована дальше, как и другие возможные причины такого противодействия.

c7 – Полная реализация в близком общении с Богом

Достижение	F	%
Я абсолютно согласен	29	80,55
Частично согласен	4	11,11
Я согласен больше, чем не согласен	2	5,55
Я не согласен больше, чем согласен	1	2,77

Общее

36

100

Источник: автор.

Из Таблица 7 видно, что 80,55% испытуемых полностью согласны с утверждением, что они достигают полной реализации, когда находятся в тесном общении с Богом. Только 11,11% частично согласны и 5,55% скорее согласны, чем не согласны. Наименее упоминаемый вариант «скорее не согласен, чем согласен» 2,77% респондентов. Переменные «Частично не согласен» и «Полностью не согласен» были удалены, поскольку они не упоминались.

Примечательно, что $\chi_0^2=0$ и $\chi_c^2=7,81$; поскольку был применен критерий хи-квадрат, чтобы выяснить, есть ли статистически значимая разница; установлено, что статистически значимой разницы нет. Также стоит отметить, что $n.g.l.=3$ и $\alpha=0,05$.

Эти результаты аналогичны данным в Таблица 5, из которой видно, что 72,22% добровольцев полностью согласны с утверждением, что они удовлетворены и наполнены жизнью.

Несмотря на любопытную процентную разницу между переменными, отмечается, что результаты Таблицы 7 совместимы с результатами Таблицы 4, в которой 63,87% участников говорят, что они в некоторой степени не согласны с предпосылкой о неудовлетворенности, когда они молятся в одиночестве. Только 38,88% ответили «Совершенно не согласны» (это вариант, который прямо контрастирует с вариантом «Полностью согласен» плюс в Таблице 7) относительно такой предпосылки.

Причинами этого могло быть непонимание вопроса (который был разработан в форме отрицательного предложения опросником WHOQOL, что, в свою очередь, редко встречается в повседневном просторечии) на момент сбора

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

данных или со стороны общение с Богом может быть связано с другими практиками, помимо молитвы.

Orlando *et al.* (2008) говорят, что, независимо от образа жизни, пожилые люди молятся о различных целях, таких как обретение мира, обретение любви, благодарность за оказанную услугу и за семью. Все эти просьбы связаны с душевным состоянием человека, хотя и опосредованно (например, благополучие члена семьи), поэтому сомнительно пренебрегать практикой молитв как средством общения с Богом. Таким образом, либо некоторые участники действительно не поняли вопрос (возможно, по указанным выше причинам), либо существует другое ненаблюдаемое обстоятельство, которое привело пожилых людей к выбору большего разнообразия альтернатив (возможно, из-за недостаточной глубины, обеспечиваемой сбором данных инструмент), учитывая, что вопрос в таблице 7 был менее двусмысленным, поскольку это было утвердительное предложение.

ВЫВОД

Отвечая на наводящий вопрос о качестве жизни работающих пожилых людей, было отмечено, что пожилые работники имеют разную степень удовлетворенности исследуемыми аспектами своей жизни в соответствии с их собственной точкой зрения, выраженной в использованном материале. Тем не менее, они демонстрируют большую склонность быть удовлетворенными, чем неудовлетворенными в большинстве исследованных аспектов, поскольку они больше ценят некоторые из них (например, религиозность).

Это сочетание удовлетворенности и неудовлетворенности вызывает определенные вопросы по каждому наблюдаемому аспекту, которые не могли быть исследованы, поскольку мы не работали с открытым или полунаправленным методом сбора данных, который мог бы углубить анализ каждой области. Тем не менее, двери были открыты для того, чтобы эти проблемные вопросы могли использовать новые исследования, которые продолжают или

даже завершают эту работу (например: отсутствие ежедневной информации и доступа к досугу у части пожилых людей связано с процессом сегрегации, практикуемым семьей или в результате часов, посвященных работе?).

Таким образом, рекомендуется провести дальнейшие исследования для более глубокого изучения качества некоторых сторон жизни пожилых людей (особенно тех, которые были неоднозначными, неопределенными или вне гипотез), в том числе выявить степень удовлетворенности некоторых новых сторон. Используемый материал был точным для работы с количественными данными, но негибким для качественного анализа, чтобы оставить незавершенные концы в поиске табличной информации, коррелированной с использованной литературой и друг с другом. Также предлагается провести аналогичное исследование с пожилыми людьми, которые не работают, для сравнения результатов между теми, кто занимается такой деятельностью, и теми, кто уже вышел на пенсию, поскольку в некоторых случаях могут быть существенные различия в ответах области.

Кроме того, предполагается, что этот научный вклад может подтвердить, что есть вопросы о реальности, с которой сталкиваются многие пожилые люди, которые работают, и об инвестициях в улучшение качества их жизни, особенно в тех аспектах, в которых не было преобладания удовлетворенности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

ARAÚJO, C. D. S. F. Aspectos religiosos do idoso. In: PETROIANO, A.; PIMENTA L. G. **Clínica e cirurgia geriátrica**. Rio de Janeiro, Guanabara, p.8-9, 1999.

COLALTO, R. M. C. **Qualidade de vida na terceira idade**. In: Universidade Camilo Castelo Branco. Monografia como pré-requisito de Trabalho de Conclusão de Curso de graduação em Psicologia – p. 49. São Paulo, 2002.

DE GÁSPARI, Jossett Campagna; SCHWARTZ, Gisele Maria. O idoso e a ressignificação emocional do lazer. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. Araras, nº 1,

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

v.21, p.69-76, 2005. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 31 de maio. 2021. ISSN 1806-3446. <https://doi.org/10.1590/S0102-37722005000100010>.

DINIZ, L. Espiritualidade e Arte Terapia. In: Arte Terapia Coleção Imagens da Transformação. **Revista POMAR**. Rio de Janeiro, nº 10, v.10, p.109-124, 2003.

FREITAS, Lucia Helena Walendy de. A influência do sentido da vida sobre o bem estar. **Archives of Health**. Curitiba, nº 1, v.6, p.432-447, 2020. Disponível em <https://latinamericanpublicacoes.com.br>. Acessado em 9 de junho. 2021. ISSN 2675-4711. <https://doi.org/10.46919/archv1n6-006>.

MARGAÇA, Clara; RODRIGUES, Donizete. Espiritualidade e resiliência na adultez e velhice: uma revisão. **Fractal: Revista de Psicologia**. Niterói, nº 02, v. 31, p.150-157, 2019. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 7 de março. 2021. ISSN 1984-0292. <https://doi.org/10.22409/1984-0292/v31i2/5690>.

OLIVEIRA, Maria Clara Gonçalves Monteiro de; SALMAZO-SILVA, Henrique; GOMES, Lucy; MORAES, Clayton Franco; ALVES, Vicente Páuo. Elderly individuals in multigenerational households: Family composition, satisfaction with life and social involvement. **Estudos de Psicologia**. Campinas. v. 37, p.1-11, 2020. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 1 de junho. 2021. ISSN 1982-0275. <https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e180081>.

ORLANDO, Cássia; DIAS, João Carlos; BRASIL, Ricardo Taveiros; ARAÚJO, Tiago Coelho; BURITI, Marcelo de Almeida. **Religiosidade na dimensão biopsicossocial do sujeito idoso**. In: Universidade São Judas Tadeu – USJT. Artigo apresentado no XIV Simpósio Multidisciplinar da USJT realizado em 2008. São Paulo.

PANZINI, Raquel Gehrke; ROCHA, Neusa Sica da; BANDEIRA, Denise Ruschel; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de Vida e Espiritualidade. **Revista de Psiquiatria clínica**. São Paulo. v. 34, n. 1, p.105-115, 2007. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 28 de janeiro. 2021. <https://doi.org/10.1590/S0101-60832007000700014>.

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

REINERS, Annelita Almeida Oliveira; AZEVEDO, Rosimeiry Capriata de Souza; CARDOSO, Joana Darc Chaves; ESPINOSA, Mariano Martinez; SANTANA, Aenne Zandonadi Rodrigues. Dissatisfaction with life and associated factors in older community-dwelling adults. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**. Rio de Janeiro. v. 23, n. 6, p.1-9, 2020. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 1 de junho. 2021. ISSN 1981-2256. <https://doi.org/10.1590/1981-22562020023.190236>.

SIMKUNAS, J. B.; ANJOS, K. C. **Namoro na velhice: UM estudo sobre os relacionamentos amorosos**. In: Universidade São Judas Tadeu. Trabalho de conclusão de curso – Curso de Psicologia, Núcleo de Psicologia Organizacional – p. 66. São Paulo, 2001.

TRENTINI, Clarissa Marceli; XAVIER, Flavio M. F.; FLECK, Marcelo Pio de Almeida. Qualidade de vida em idosos. In: PARENTE, M. A. M. P. **Cognição e envelhecimento**. Porto Alegre, Artmed (1ed), p. 19-20, 2006.

VELOZ, Maria Cristina Triguero; NASCIMENTO-SCHULZE, Clélia Maria; CAMARGO, Brigido Vizeu. Reflexões sociais do envelhecimento. **Psicologia: Reflexão e Crítica**. Porto Alegre, v. 12, nº 12, p. 470-501, 1999. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo>. Acessado em 21 de setembro. 2020. <https://doi.org/10.1590/S0102-79721999000200015>.

ПРИЛОЖЕНИЕ – КОНЦЕВОЙ ЧОСКИ

3. Срок действия добровольного и информированного согласия Бразилия.
4. Бразильский комитет по этике исследований.
5. Certificado de Apresentação de Apreciação Ética - Сертификат о вручении этической оценки.

Отправлено: Октябрь 2021 Г.

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>

MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC JOURNAL
**NÚCLEO DO
CONHECIMENTO**

REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR NÚCLEO DO
CONHECIMENTO ISSN: 2448-0959

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br>

Утверждено: Ноябрь 2021 Г.

RC: 113246

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/психология/перспективы-качества>